

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Хазраткулов Дмитрий

Студент филиала Казанского федерального университета в городе Джизаке, Республики
Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15373424>

Аннотация. В данной статье даются мнения об активизации познавательной сферы деятельности обучающихся при обучении русскому языку. А также рассматриваются основные современные подходы, принципы и методы преподавания.

Ключевые слова: инновация, познавательная активность, технологии, теория, методика.

Abstract. This article provides opinions on the activation of the cognitive sphere of students' activity when teaching Russian. It also examines the main modern approaches, principles and methods of teaching.

Key words: innovation, cognitive activity, technology, theory, methodology.

Annotatsiya. Ushbu maqolada rus tilini o'qitishda talabalar faoliyatining kognitiv sohasini faollashtirish bo'yicha fikrlar keltirilgan. O'qitishning asosiy zamonaviy yondashuvlari, tamoyillari va usullari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: innovatsiya, kognitiv faoliyat, texnologiya, nazariya, metodologiya.

Уровень знаний обучающихся и их способности к обучению - главный показатель, на основе которого педагог должен организовывать учебный процесс. Проблемные занятия - форма организации обучения на основе создания проблемной ситуации. На таком занятии перед студентами либо ставится, либо вместе с ними определяется проблема.

Цель проблемного обучения - активизация познавательной сферы деятельности обучающихся на основе выявления причинно-следственных связей, сочетания трудности учебного материала и учебной задачи с посильностью - сталкиваясь с трудностью, обучающиеся убеждаются в необходимости получения новых знаний или применения старых в новой ситуации. Интересна только та работа, которая требует постоянного напряжения. Легкий материал не вызывает интереса.

Проблемное обучение - это технология обучения умению видеть и выделять противоречия по конкретному предмету, а также умению решать проблемы. Искусство преподавателя заключается в том, чтобы дать учебный материал как неизвестные знания, которые студенты должны открыть для себя сами. Проблемное обучение - это, прежде всего, обучение умению находить новые способы решения сложившихся противоречий.

Задача преподавателя - организовать учебную деятельность на основе активизации мышления обучающихся на всех этапах занятия. Характер познавательной деятельности обучающихся может быть различным: одни решают, используя вопросы и ответы; другие - методом анализа ситуации; третьи - методом диагностики и выводов; четвертые - подбором и т.д. Создание проблемной ситуации, ее решение непосредственно связывается с функцией творческого мышления. Обучающиеся постепенно приобщаются к методу

поиска и нахождения неизвестного, учатся ориентироваться не столько на результат, сколько на анализ процесса его достижения.

В ходе такой работы у студентов возникает потребность аргументировано, обоснованно изложить свое мнение, без чего знания не могут перейти в убеждение, стать подлинно своими. Задача преподавателя состоит вовсе не в том, чтобы сформировать безошибочное мнение, поскольку такое вообще не существует, а в том, чтобы научить обучающихся идти путем самостоятельных находок и открытий.

На этапе «осмысления» эффективнее использовать инновационные методы и приёмы «Инсерт», «Толстые и тонкие вопросы», «Ромашка Блума» и мн.др. Одной из эффективных технологий, помогающей решить вышеперечисленные проблемы является технология ИНСЕРТ, применяемая на этапе освоения новой информации. Предложили прием ИНСЕРТ американские исследователи (Д. Воган, Т. Эстес, Ч. Темпл, К. Меридит, Д. Стилл). Аббревиатура ИНСЕРТ дословно переводится как: I - interactive (интерактивная). N - noting (отмечая). S - system for (система для). E - effective (эффективного). R - reading (чтения). T - thinking (рефлексии). Занятия с использованием технологии ИНСЕРТ – это в первую очередь занятия усвоения и осмысления нового материала. Студенты относятся к новому материалу более внимательно, непонятные моменты, которые раньше ими просто игнорировались, теперь становятся объектом пристального наблюдения и обдумывания.

«Толстые и тонкие вопросы» используются для организации взаимопроса. Тонкий вопрос предполагает однозначный краткий ответ. Толстый вопрос предполагает ответ развёрнутый. Для достижения первой из двух заявленных целей предлагаем использовать таблицу «Толстых и тонких вопросов». На «стадии рефлексии» студенты размышляют над полученной информацией, закрепляя таким образом новый материал.

На данном этапе используются, как правило, инновационные методы и приёмы «Синквейн», «Поиск соответствий», «ПОПС-формула» (позиция, в чём заключается точка зрения; обоснование в поддержку позиции; пример, факты, иллюстрирующий довод; следствие), Блиц-опрос и мн.др. Создателями интерактивных технологий были предложены и широко используются следующие инновационные методы и приёмы преподавания: «Карта интеллекта», «Диаграмма – Венна» и ряд других.

«Интеллект-карта» - это особый вид записи материалов в виде радиантной структуры, то есть структуры, исходящей от центра к краям, постепенно разветвляющейся на более мелкие части. Интеллект-карты могут заменить традиционный текст, таблицы, графики и схемы. Почему запись в виде интеллект-карты удобнее и полезнее? Интеллект-карта из книги Т. Бьюзена «Супермышление». «Диаграмма Венна» - это схема с пересекающимися кругами, которая показывает, как много общего имеют различные множества. Для построения диаграммы Венна выбирают несколько групп объектов и размещают их в отдельных кругах, при этом в область пересечения кругов попадают объекты, совмещающие в себе свойства данных множеств. Именно сам процесс обсуждения учебных заданий, проблем, научных фактов в студенческом коллективе воспринимается так, как будто бы взрослые советуются с обучающимися, спрашивают об отношении к происходящему и прислушиваются к их мнению.

Цель дифференцированного обучения - развитие и формирование способностей каждого обучающегося. Самый распространенный тип таких занятий - занятие, предполагающее работу обучающихся в малых группах с несколькими уровнями знаний

(уровневая дифференциация обучения). Условия реализации таких занятий: определение уровня знаний обучающихся и их способностей к обучению; выделение базового объема знаний, необходимого для закрепления; определение способов учения для каждого студента; подготовка дидактического материала; установление регламента для выполнения тех или иных заданий; определение механизма контроля учебных действий обучающихся во время самостоятельной работы.

Использование технологии проблемного обучения и воспитания создает благоприятные условия для активизации устной речевой деятельности студентов, которая в свою очередь способствует развитию личностных качеств, необходимых для эффективного общения. Эффективными формами учебной работы по внедрению в образовательный процесс инновационных процессов и формированию ключевых профессиональных компетенций будущих специалистов являются: - применение различных активных форм и методов обучения, создание проектов, подготовка публичных выступлений, дискуссионное обсуждение профессионально важных проблем, обучение в сотрудничестве, создание проблемных ситуаций, подготовка профессионально направленных видеофильмов и презентаций.

Исходя из этого, на сегодня можно отметить различные инновационные методы обучения студентов, в частности, это проблемная и игровая технологии, технологии коллективной и групповой деятельности, имитационные методы активного обучения, методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов, обучение в сотрудничестве, креативное обучение, инновационная образовательная проектная деятельность, занятие-пресс-конференция, занятие-беседа, занятие-визуализация, занятие-диспут и т. д. Инновационное обучение повышает мотивацию участников в решении обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой активности участников, побуждает их к конкретным действиям.

Проанализировав состояние проблемы использования инновационных методов обучения в теории и практике обучения, можно сделать вывод, что залогом успешной речевой активности учащихся являются нетрадиционные формы уроков, в ходе которых учащиеся расширяют знания, что позволяет учащимся принимать активное участие в обсуждении.

Такие формы проведения уроков как инновационные дают возможность не только поднять интерес учащихся к изучаемому предмету, но и развивать их творческую самостоятельность, обучать работе с различными источниками знаний.

При выполнении заданий по русскому языку, выстроенным согласно технологии инновационного обучения, создаются условия для формирования способности мыслить неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию, выход из нее; обосновывать свои позиции, свои жизненные ценности; развиваются такие черты, как умение выслушивать иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявляя при этом толерантность по отношению к своим оппонентам, необходимый такт, доброжелательность к участникам процесса совместного нахождения путей взаимопонимания, поиска истины. Преподаватели должны чаще обращаться к научной литературе, и по мере возможности знакомить студентов с разнообразными инновационными методами

Также при использовании инновационных технологий на уроках русского языка происходит формирование на личностных компетенций, что позволяет в полной мере

реализовать технологии развивающего обучения, основной базой которого, является обогащения словарного состава обучаемых.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Архипова Е.В. и др. Теория и практика обучения русскому языку: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / – М.: Издательский центр «Академия», 2005.
2. Баранов М.Т. и др. Методика преподавания русского языка в школе: учебник для студ. Высш. пед. учеб. заведений – М.: Издательский центр «Академия», 200.
3. Абдувахобова Д.Э. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный.2014. 912-914
4. Абдувахобова Д. Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614
5. Ким Н.В. Интеллектуальная активность подростка. Экономика и социум 2023, 883-886
6. Хазраткулова Анжелика Валерьевна. Использование интерактивных методов при изучении иностранных языков в неязыковом вузе. Молодой учёный 2016
7. Хазраткулова Анжелика Валерьевна. Проблемы развития педагогической науки в современных условиях. Вестник Ульяновского государственного технического университета. 2011
8. Эргашев У. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014.
9. Калдыкозова С.Е. Стремление к взрослым формам учения в подростковом возрасте. Gospodarka I Innowacje. T-44, 2024,122-128